

Зелик Ю.О.,

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

науковий керівник – к. психол.н., доц. Підчасов Е.В.

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ТА СМИСЛОЖИТТЄВИХ
ОРІЄНТАЦІЙ У ПРАЦІВНИКІВ ІЗ РІЗНИМ ПРОФЕСІЙНИМ
СТАЖЕМ**

**RELATIONSHIP BETWEEN GOAL SETTING AND LIFE
ORIENTATIONS AMONG WORKERS WITH DIFFERENT
PROFESSIONAL EXPERIENCES**

The work is devoted to determining the correlations between the parameters of goal setting, self-management and life-meaning orientations of workers with different professional experience. Employees of a state enterprise took part in the empirical study: engineers, middle managers. It is shown that with increasing professional experience, the number of correlations between goal-setting parameters and life-meaning orientations increases, as well as positive relationships increase, which indicates greater meaningfulness of the process of professional goal-setting and self-management and professional activity in general.

Keywords: *goal setting, self-management, life meaning orientations, professional experience*

У сучасному світі через глобальні світоглядні трансформації та підвищення соціальних вимог до професіоналізму та конкурентоспроможності фахівців особливої актуальності набувають питання цілеспрямованості професійної діяльності, її осмисленості та самореалізації у професійній сфері. Наукові розробки цілепокладання присвячено встановленню сутності процесу цілепокладання та його психологічного змісту; виявлення загальних закономірностей функціонування і розвитку процесу цілепокладання; дослідження детермінант цілепокладання та оптимальних умов його забезпечення. Важливість проблем смисложиттєвих орієнтацій та їх впливу на поведінку та професійну діяльність досліджувалась як в контексті загальних екзистенційно-гуманістичні питань (Мей Р., 2001; Москалець В., 2020; Титаренко Т., 2007, 2009), так й в мотиваційно-діяльностному аспекті (Балл Г., 2016; Орбан-Лембрик Л., 2009, 2019; Смұльсон М., 2007 та ін.). В основі гуманістично-екзистенційного підходу дослідження цілепокладання акцентовано критерії процесів в середині життєвого світу особистості. Основою діяльнісного підходу виступає принцип цілісності свідомості та діяльності. В той же час, думка більшості авторів збігається у визначенні цілепокладання як інтегрального системного утворення, що характеризує особистість в цілому, описує процес регуляції діяльності особистості,

включаючи соціально-психологічні механізми цілепокладання, зокрема осмисленість (Гриньова О., 2013).

Мета роботи – визначити кореляційні зв'язки параметрів цілепокладання та смисложиттєвих орієнтацій працівників із різним професійним стажем.

В емпіричному дослідженні взяли участь співробітники державного підприємства: інженери, менеджери середньої ланки – начальники секторів і невеликих відділів, бригадири. Було сформовано 3 групи по 40 осіб в залежності від професійного стажу: перша група 0-3 роки професійного стажу, друга – від 3 до 5 років професійного стажу, третя – більш 5 років професійного стажу. Дослідження проводилося із використанням психодіагностичних методик: тест смисложиттєвих орієнтацій СЖО, тест «Здатність самоуправління» та кореляційного аналізу за Пірсоном.

Результати дослідження взаємозв'язку смисложиттєвих орієнтацій та параметрів цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи 0 – 3 років представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Взаємозв'язок смисложиттєвих орієнтацій та параметрів цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи 0 – 3 років

Шкали СЖО	Шкали самоуправління			
	Цілепокладання	Критерії оцінки якості	Ухвалення рішень	Корекція
2. Процес	-	-	0,39*	-0,436*
3.Результат	-0,382*	-	-	-
4. ЛК – Я		-0,483*		-

Примітка: тут і далі позначено лише значущі кореляційні зв'язки, * $p \leq 0,05$, ** $p \leq 0,01$, ***

Як показують отримані дані, наявність мети у майбутньому не робить статистично достовірного впливу на здатність до самоуправління у працівників зі стажем 0-3 роки. В той же час, чим більший інтерес мають досліджувані до життя (або керованість життя), чим більше воно є емоційно насиченим, тим більше вони здатні до ухвалення рішень (до переходу від плану до дій, це самонаказ: почати діяти), але менше здатні до корекції (до зміни реальних дій, поведінки, спілкування, переживань, а також самої системи самоуправління). Чим більше досліджувані задоволенні самореалізацією, тим менше здатні до цілепокладання (до формування суб'єктивної моделі бажаного або належного). Чим більше у досліджуваних виявляється інтернальний локус контролю (уявлення про себе як про

сильну, самостійну особистість), тим менше вини здатні до критичної оцінки якості своїх цілей та результатів їх реалізації.

Результати дослідження взаємозв'язку смисложиттєвих орієнтацій та параметрів цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи 3 – 5 років представлено у таблиці 2.

Таблиця 2

**Взаємозв'язок смисложиттєвих орієнтацій та параметрів
цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи 3 – 5
років**

Шкали СЖО	Шкали самоуправління				
	Аналіз протиріч	Цілепокладання	Ухвалення рішень	Самоконтроль	Загальна здатність до самоуправління
2. Процес				0,653***	
3. Результат			0,504*		
4. ЛК – Я	0,361*	-0,404*			0,394*

Отже, чим більше досліджувані зі стажем 3 – 5 років відчувають інтерес до життя (або керованість життя), тим більше вони здатні до самоконтролю, до збору інформації про те, як йде виконання плану в реальному спілкуванні, поведінці, діяльності. Чим більше досліджувані демонструють впевненість у своїх силах, можуть контролювати події власного життя, тим більше вони здатні до ухвалення рішень тобто, до переходу від плану до дій (це самонаказ: почати діяти). Чим більше у досліджуваних виявляється інтернальний локус контролю (уявлення про себе як про сильну, самостійну особистість), тим більше вони здатні аналізувати причини невдач та успіхів і навпаки, екстернальний локус контролю (особливість людини, коли вона відповідальність за події свого життя та свої особистісні характеристики приписує зовнішнім факторам середі, оточуючим людям, «долі») сприяє цілепокладанню (формуванню суб'єктивної моделі бажаного або належного).

Результати дослідження взаємозв'язку смисложиттєвих орієнтацій та параметрів цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи більше 5 років представлено у таблиці 3.

Наявність цілей у майбутньому у досліджуваних зі стажем понад 5 років негативно корелює з можливістю ухвалення рішень (переходу від плану до дій) та здатністю до корекції (до зміни реальних дій, поведінки,

спілкування, переживань). В той же час, наявність таких цілей позитивно впливає на загальну здатність до самоуправління.

Таблиця 3

**Взаємозв'язок смисложиттєвих орієнтацій та параметрів
цілепокладання і самоуправління працівників зі стажем роботи понад 5
років**

Шкали СЖО	Шкали самоуправління					
	Аналіз протиріч	Прогнозування	Цілепокладання	Ухвалення рішень	Корекція	Загальна здатність до самоуправління
1. Мета				-0,429*	-0,445*	0,464*
2.Процес	0,555**		0,515*			
3.Результат			0,365*	-0,48*		
4. ЛК – Я		0,497*			0,371*	0,343*
5. ЛК – Життя.	0,366*			-0,527*		0,398*

Висока усвідомленість свого життя у сьогоденні сприяє тому, що досліджувані схильні до аналізу причин (орієнтування в ситуації, – людина формує суб'єктивну модель ситуації та визначає причини того, що відбувається), а також до цілепокладання на майбутнє. Орієнтація на результат, тобто можливість досягати результату у своїй діяльності всупереч суєті, перешкодам, невдачам, так само сприяє цілепокладанню, але негативно впливає на здатність ухвалення рішень (до переходу від плану до дій, до самонаказу: почати діяти. Інтернальний локус контролю, здатність брати на себе відповідальність за все, що відбувається з ними і навколо них у досліджуваних сприяє здатності до прогнозування (до формування моделі-прогнозу, що заснована на аналізі минулого і сьогодення, на аналізі протиріч між минулим і сьогоденням), корекції (здатності до зміни реальних дій, поведінки, спілкування, переживань) та високому рівню загального самоуправління. В той же час, здатність керувати власним життям не сприяє ухваленню рішень, але сприяє аналізу причин успіху і невдач, позитивно корелює з загальним рівнем самоуправління.

Таким чином, за результатами дослідження можна стверджувати, що зі зростанням професійного стажу підвищується кількість кореляцій параметрів цілепокладання та смисложиттєвих орієнтацій, а також збільшується позитивні взаємозв'язки, що свідчить про більшу осмисленість процесу професійного цілепокладання і самоуправління та професійної діяльності в цілому.